

DOI: 10.5281/ZENODO.11636953

**ЯК УДОСКОНАЛИТИ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ
НАСТУПНОСТІ І ПЕРСПЕКТИВНОСТІ НА ЕТАПАХ ДОШКІЛЬНОЇ І
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ?**

*How to Improve the Ways of Implementing the Principles of Continuity and
Perspective at the Stages of Preschool and Primary Education?*

Larysa Kalmykova

Dr.Sc. in Psychology, Professor

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

E-mail: klo377@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-7538-2635>

Nataliia Kharchenko

Dr.Sc. in Psychology, Professor

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

E-mail: kharchenko.nataliia.v@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9958-5226>

Inna Mysan

Ph.D. in Pedagogy, Assistant Professor

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

E-mail: mysan.iv79@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9416-4484>

Abstract

The article reveals the essence of the principles of perspective and continuity at the preschool and primary school stages of mother tongue learning; to present promising directions of speech and language work in preschool education institutions and their subsequent logical continuation in primary school.

Key words: *perspective, continuity, language learning, speech development, children of preschool age, children of primary school age.*

Вступ

Перспективність й наступність є об'єктивними закономірностями процесів учіння і навчання рідної мови. Ці принципи забезпечують неперервність освітнього процесу на його суміжних етапах. Цю проблему досліджували С. Брострьом (Broström, 2005), І. Сіврополу і К. Врініоті (Sivropoulou & Vrinioti, 2009), Т. Алатало, Дж. Мейер, і Е. Франк (Alatalo, Meier & Frank, 2017), З. Апостолоу і Н. Стеллакис (Apostolou & Stellakis, 2020).

В Україні питання перспективності й наступності у навчанні рідної мови досліджувалися в кількох аспектах: (а) *мовленнєва підготовка дітей до школи* (Богуш, 2001, 2005; Богуш & Шиліна, 2003; Зданевич & Крутій, 2019); (б) *розвиток навичок монологічного мовлення (міркування) дітей старшого дошкільного віку* (Харченко, 2007, 2008, Kharchenko, 2015); (в) *метамовна підготовка дітей до школи* (Дем'яненко, 2007); (г) *наступність у розвитку мовленнєвих навичок і вмінь будувати, зокрема, описи* (Порядченко, 2007) та *розповіді* (Кролівець, 2020); (д) *перспективність і наступність у навчанні рідної мови і розвитку мовлення дошкільників і молодших школярів у психолінгвістичному аспекті* (Калмикова, 2017).

Проте до цього часу ця проблема не вирішена в Україні фундаментально. У змісті Стандартів освіти і навчальних програм ЗДО й початкової школи є певні розходження. Існуюча неузгодженість зумовлена не тільки певними об'єктивними, а й суб'єктивними факторами. Серед об'єктивних факторів неспівпадіння програм – неоднакова підготовка дітей до школи, пов'язана з місцем її здійснення у сім'ї, у дитячому садку та в інших підготовчих формах (довготривалих та короткочасних), недостатня скоординованість змісту програм навчання української мови

дітей 1-го класу, дитячого садка та інших форм підготовки до школи; відсутність єдиних методичних рекомендацій, які орієнтували б на навчання рідної мови з урахуванням принципів перспективності й наступності та ін. причини. До характерних прикладів прояву суб'єктивних факторів неузгодженості освітніх програм можна віднести, наприклад, такі: при проведенні досліджень з наступності їх автори не демонструють холістичного мислення, здебільшого розглядають проблему перспективності й наступності фрагментарно й вузькоаспектно – або тільки в плані розвитку конкретного різновиду мовленнєвої компетенції, або тільки навчанні того чи того виду мовлення, чи тільки навчання грамоти тощо.

Наше дослідження пов'язане з психолого-педагогічними й психолінгвістичними аспектами навчання рідної мови й розвитку мовлення дітей у закладі дошкільної освіти й початковій школі з огляду на вирішення проблеми скоригованості дошкільної (практичної) й шкільної (практико-теоретичної) мовної освіти з урахуванням природовідповідності в забезпеченні поступальності розвитку дітей по висхідній лінії.

Методи та методики дослідження

У дослідженні використовувалися як *теоретичні методи* (систематичний огляд і тематичний аналіз наукової літератури, узагальнення результатів аналітичної діяльності, дослідницький синтез), так і *емпіричні методи* (опитування й анкетування вихователів ЗДО, вчителів початкової школи і батьків, аналіз процесу й змісту навчання рідної мови в ЗДО і першому класі школи).

Методика дослідження пов'язана, по-перше, з систематичним оглядом наукових джерел, який здійснювався за критеріями й переважними пунктами звітності для систематичних оглядів і мета-аналізів

згідно з оновленим керівництвом зі складання звітів про систематичні огляди; по-друге, з узагальненням результатів опитування й анкетування; по-третє, зі встановленням логічних зв'язків у навчанні рідної мови й розвитку мовлення, які забезпечують плавний безболісний перехід дітей із ЗДО в школу й забезпечують їхній поступальний висхідний мовленнєво-мовний розвиток, а саме: від нижчого рівня до вищого рівня, від простих навичок і вмінь до складніших, від менш досконалих компетентностей до більш досконалих.

Результати

Які зміни мають сьогодні відбуватися у навчанні мови дітей в ЗДО, щоб забезпечити їхній гармонійний перехід до школи?

На наш погляд, така підготовка має здійснюватися у чотирьох напрямках:

- (1) практична мовна підготовка (мовно-чуттєва), пов'язана з емпіричним (неусвідомленим, ненавмисним, мимовільним) аналізом і емпіричними узагальненнями в мові;
- (2) мовленнєва підготовка – розвиток навичок усного мовлення й навичок вербального сприйняття і розуміння мовлення оточуючих людей (аудіювання). Підкреслюємо, що ці навички реалізуються на рівні осмислення (а не усвідомлення!!!) мовних значень;
- (3) метамовна підготовка (когнітивно-об'єктивувальна). У третьому значенні вживається й вираз “уведення дітей у мовну дійсність”;
- (4) мовленнєво-діяльнісна підготовка (комунікативно- рефлексивна) – початковий розвиток мовленнєвих умінь, пов'язаних з усвідомленим аналізом мовленнєвих явищ, розвитком рефлексії (роздумів) дитини над власним мовленням.

Найновіші досягнення в галузі психолінгвістики розвитку (Калмикова, 2011; Калмикова & Новікова, 2018; Харченко, 2019; Мисан, 2015) дають змогу по-іншому трактувати існуючі в науці погляди й освітні підходи, що вже склалися, переосмислити завдання й зміст навчання мови й розвитку мовлення дітей дошкільного віку загалом та мовно-мовленнєвої підготовки дітей до школи зокрема. Проте, насамперед маємо зауважити, що тривалий час у традиційній методиці розвитку мовлення дітей дошкільного віку спостерігалася тенденція ототожнення мови й мовлення. Проголошувалися завдання розвитку мовлення дітей, а насправді практично вивчались окремі одиниці мови. До цього часу в Стандартах дошкільної освіти взагалі немає сформульованих завдань і виокремленого змісту розвитку сприйняття і розуміння мовлення дітьми в ЗДО, хоча вони розроблені й представлені наукою (Харченко, 2019).

Відсутнє чітке й однозначне розпізнавання в методичній науці, а отже, й у реальній практиці, взаємопов'язаних, проте різних за своєю суттю понять: “мовна компетенція” – “мовна компетентність”, “мовленнєва компетенція” – “мовленнєва компетентність”, “мовленнєві навички” – “мовленнєві вміння”, “емпіричні узагальнення в мові” – “теоретичні узагальнення в мові”, “практичне опанування мови” – “практико-теоретичне вивчення мови”, “підсвідоме (інтуїтивне) засвоєння мови” – “свідоме (усвідомлене) засвоєння мови”, “спонтанне мовлення” – “рефлексивне мовлення”, “мовне чуття” – “мовна свідомість”, “імпліцитні мовні знання” – “експліцитні мовні знання”, “осмислення мовних одиниць” – “усвідомлення мовних одиниць”, “прозорість мовних знаків” – “об’єктивізування мовних одиниць”, “спонтанна рефлексія над мовленням” – “навмисна (довільна) рефлексія над мовленням”, “розуміння-осмислення”, “розуміння-усвідомлення” та ін.

А це саме і є ті фундаментальні поняття, зміст яких розкриває специфіку роботи над мовленням і мовою на межі дошкільної та початкової освіти, визначає перспективні напрями формування мовленнєвої діяльності й навчання мови в процесі підготовки дітей до школи.

При трактуванні перспективності й наступності у навчанні мови йдеться лише або про стикування змісту освіти (програм ЗДО і початкової школи) і здебільшого не згадується про скоригованість таких компонентів навчання мови, як мета, методи, організаційні форми, засоби, які також підлягають узгодженості в перехідний період.

Тому уточнення компонентів і вдосконалення методики сучасної дошкільної мовленнєво-мовної підготовки є, на наш погляд, своєчасним і доцільним, оскільки здійснюється з урахуванням перспективності і наступності.

Висновки

Отже, розв'язання проблеми перспективності і наступності в навчанні мови й розвитку мовлення дошкільників і молодших школярів передбачає наступне:

- (1) уточнення напрямів перспективної мовленнєво-мовної підготовки дошкільників з урахуванням вимог, які ставить початкова школа;
- (2) своєчасне формування у першокласників психічних, зокрема мовленнєво-мовних новоутворень, які залежать від скоригованості усіх компонентів освітньої системи, а не тільки узгодженості програм ЗДО і початкової школи, а також уміння педагога спиратися на дошкільний мовленнєвий досвід дітей та їхні уявлення про мовні одиниці й поняття;

- (3) урахування в процесі навчання у школі мовленнєво-мовних компетенцій і компетентностей, набутих дітьми в ЗДО;
- (4) удосконалення системи навчання рідної мови дітей у ЗДО і в початковій школі, яке б ураховувало психологічні й психолінгвістичні дані про розвиток спонтанного мовлення дошкільників і мовленнєвої діяльності молодших школярів, а також специфіку засвоєння мовних явищ на суміжних етапах навчання;
- (5) удосконалення змісту освіти – стандартів, програм і навчальних завдань за виділеними нами напрямками й спрямованими на природовідповідний розвиток мовлення і мислення дітей, на формування у них умінь щодо мовного аналізу, а також навичок рефлексивного висловлювання і грамотного письма.

Література

- Калмикова, Л.О. (2017). *Перспективність і наступність в навчанні мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри*. Київ: Видавничий Дім “Слово”.
- Калмикова, Л.О., & Новікова, Г.П. (2018). Психолінгвістичні феномени “знання мови” і “знання про мову”: проблеми співвідношення й функціонування в мовленні дітей. *Psycholinguistics*, 23(1), 99–118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1211606>
- Калмикова, Л., Харченко, Н., & Мисан, І. (2022). Психолого-педагогічні й психолінгвістичні засади перспективності і наступності в навчанні рідної мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. *Preschool Education: Global Trends*, 1, 56-78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6949502>
- Кролівець, Ю.В. (2020). Психологічні особливості розвитку розповідного

мовлення дітей дошкільного віку. *Дис. докт. філософ. у галузі 053 Психологія (PhD.)*. Переяслав.

- Мисан, І. (2015). Збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку фразеологізмами. *Дис. канд. пед. наук*. Одеса.
- Порядченко, Л.А. (2007). Формування в дітей навичок будувати описи. Л.О. Калмикова (Ред.), *Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку* (с. 116–176). Київ: Вид-во “ПП Медведєв”.
- Харченко, Н.В. (2018). *Розвиток аудіювання у дітей старшого дошкільного віку*. Монографія. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М.
- Alatalo, T., Meier, J., & Frank, E. (2017). Information sharing on children’s literacy learning in the transition from Swedish preschool to school. *Journal of Research in Childhood Education*, 31(2), 240–254. <https://doi.org/10.1080/02568543.2016>
- Apostolou, Z., & Stellakis, N. (2020). Teachers’ perceptions of integrating kindergarten and first-grade primary school language curricula. *Journal of Childhood, Education & Society*, 1(2), 87–102. <https://doi.org/10.37291/2717638X.20201234>
- Brostrom, S. (2005). Transition problems and play as transitory activity. *Australian Journal of Early Childhood*, 30(3), 17–25. <https://doi.org/10.1177/183693910503000304>
- Sivropoulou, I., & Vrinioti, K. (2009). *Early Literacy in Transition from Preschool to Primary School: Connecting Curricula*. URL: <https://www.ease-eu.com/documents/compendium/chapter10.pdf>.2014-10-17
- Vygotsky, L.S. (1986). *Thought and Language* (newly revised, translated, and edited by Alex Kozulin). Cambridge (Massachusetts): The M.I.T. Press.